

Меҳнат муносабатларида ходимларни ижтимоий муҳофазалашга оид хорижий давлатлар тажрибаси

Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси Кадрлар шўъбаси инспектори

Юсупова Азиза Жумабековна

Ходимларни ижтимоий муҳофазалаш борасида хорижий давлатларнинг тажрибаси турли моделлар ва ёндашувларни ўз ичига олади.

Европада меҳнат қонунчилиги иш берувчилар ва ишчилар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи кенг кўламли қоидалар мажмуаси ҳисобланади. Бу қонунлар меҳнат шароитларининг адолатли бўлишини таъминлаш, ишчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қулай иш муҳитини яратишга қаратилган.

Гарчи Европанинг турли давлатларида меҳнат қонунчилиги ўзига хос бўлса-да, Европа Иттифоқи (ЕИ) доирасида барча мамлакатларда амал қиладиган умумий принциплар ва стандартлар мавжуд. Булар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- хавфсиз ва саломатликка хавф туғдирмайдиган меҳнат шароитларини таъминлаш;
- минимал иш ҳақи ва меҳнат шартларини белгилаш.

Ишчиларнинг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари

Ишчиларни ижтимоий ҳимоялашнинг кафолатлари уларнинг асосий ҳуқуқларини амалга ошириш орқали таъминланади ва улар қуйидагилардан иборат.

Адолатли иш ҳақи олиш – ишчилар ўз малакаси ва бажарадиган ишларига мос равишда ҳақ олиш ҳуқуқига эга. Бунда бонуслар ва қўшимча тўловлар ҳам киритилган.

Хавфсиз меҳнат шароитлари – иш берувчилар хавфсиз ва саломатлик талабларига жавоб берадиган иш муҳитини таъминлаши керак.

Дам олиш ва таътил ҳуқуқи – ишчилар дамиш кунлари, меҳнат таътили ва касаллик таътилидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Тенг муносабат – жинси, ёши, ирқи, дини ёки ногиронлиги сабабли ишчилар камситилиши мумкин эмас.

Касаба уюшмаларига аъзо бўлиш ҳуқуқи – ишчилар касаба уюшмаларига қўшилиш ва ўз манфаатларини ҳимоя қилишда қатнашиш ҳуқуқига эга.

Шу билан бирга иш берувчилар ходимларнинг асосий ижтимоий ҳуқуқларини таъминлашда меҳнат шароитларининг белгилаган талабларига риоя этишлари лозим ва улар қуйидагилардан иборат.

Хавфсизлик ва саломатлик – иш берувчилар хавфсиз иш муҳитини яратиши ва ходимларни зарур ҳимоя воситалари билан таъминлаши шарт.

Иш жойи талаблари – иш муҳити талабларга жавоб бериши, ёруғлик, шамоллаш ва қулайлик таъминланиши керак.

Ижтимоий кафолатлар – ишчилар пенсия, тиббий хизмат ва бошқа ижтимоий ҳимоялардан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Европада иш вақти, таътиллار ва дам олиш масалалари қатъий белгиланган бўлиб, иш берувчилар ва ходимлар ушбу талабларга риоя этишлари шарт.

Европада меҳнат ва шахсий ҳаёт ўртасида мувозанатни сақлаш мақсадида катта эътибор иш вақти ва таътиллارга қаратилади.

Стандарт иш вақти – Европа давлатларининг кўпчилигида ҳафталик иш вақти 40 соат. Қўшимча иш – ортиқча иш соатлари қонунан қўшимча ҳақ тўланиши ёки қўшимча таътил билан қопланиши керак. Эркин график – айрим мамлакатларда масофадан туриб ишлаш ёки эркин иш графиги қўллаб-қувватланади.

Йиллик таътил – Европа қонунчилиги бўйича ишчилар йилига камида 20 кун ҳақ тўланадиган таътил олиш ҳуқуқига эга.

Қўшимча таътиллار – айрим мамлакатларда болали оилалар, бемор қариндошларга қараётганлар учун қўшимча таътиллар мавжуд.

Оналик таътили – Европа Иттифоқи талабига кўра, аёллар ҳомиладорлик ва туғруқдан кейин тўловли таътил олиш ҳуқуқига эга.

Кунлик дам олиш – ишчилар кун давомида 15-30 дақиқалик дам олиш танаффусидан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Тушлик танаффуси – иш жойига боғлиқ равишда 30 дақиқадан 1 соатгача тушлик вақти белгиланган.

Европада ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун бир нечта механизмлар мавжуд. Жумладан, меҳнат инспекциялари ҳар бир мамлакатда меҳнат инспекциялари мавжуд бўлиб, улар меҳнат қонунчилигининг бузилишини назорат қилади. Бу инспекциялар иш берувчиларга жарима солиш ёки қонунбузарликларни бартараф этиш чораларини қўллаш ҳуқуқига эга.

Ишчилар ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун касаба уюшмаларига аъзо бўлиши мумкин. Касаба уюшмалари иш ҳақи, меҳнат шартлари ва иш вақти масалалари бўйича музокаралар олиб боради.

Шунингдек, ишчилар ўз ҳуқуқлари бузилганда меҳнат судларига мурожаат қилиши мумкин. Суд низоларни ҳал қилиш ва ишчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун хизмат қилади.

Германияда ходимларни ижтимоий ҳимоялаш қуйидагилар асосида амалга оширилади, аввало меҳнатнинг минимал шартлари белгиланган ва қуйидагиларни ўз ичига олади:

- иш вақти ва дам олишнинг белгиланган чекловларига риоя қилиш;
- ҳақ тўланадиган таътил ҳуқуқини таъминлаш;
- меҳнат ҳақини, жумладан, ортиқча иш ҳақини қонун бўйича тўлаш;
- меҳнат хавфсизлиги ва санитария-гигиена қоидаларига риоя қилиш;
- ҳомиладорлик ва бола парвариши учун таътил бериш;
- ёшлар ва аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- дискриминацияга қарши чора-тадбирларга риоя қилиш;
- иш билан боғлиқ сафарлар учун транспорт, яшаш ва овқатланиш харажатларини қоплаш.

Германияда Минимал иш ҳақи тўғрисидаги қонун (9,35 евро/соат) барча соҳалардаги ходимларга татбиқ этилади. Қуйидагиларга 18 ёшга тўлмаган ходимлар ва амалиётчилар ва стажёрлар бу қонун татбиқ этилмайди. Иш ҳафтасининг максимал

давомийлиги қонун бўйича ҳафталик максимал иш вақти – 48 соат, одатда, кунлик иш вақти 8 соат, 6 кунлик иш ҳафтаси, агар 6 ой (24 ҳафта) давомида ўртача иш вақти 8 соатдан ошмаса, кунлик иш вақти 10 соатгача узайтирилиши мумкин, якшанба ва байрам кунларида ишлаш тақиқланган, фақат қонунан рухсат берилган айрим ҳолатлар бундан мустасно. Германияда меҳнат таътили ва бола парвариши таътили вақтида ишчи "пассив меҳнат шартномаси"га эга бўлади, бу дегани, аввалги меҳнат шартномаси амал қилишда давом этади, аммо: ишчи меҳнат фаолиятини амалга ошириш мажбуриятига эга эмас ва иш берувчи маош тўлаш мажбуриятига эга эмас, шу билан бирга, ҳар иккала томон меҳнат шартномаси бўйича ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларга риоя қилиши лозим.

Ишчи иш берувчидан рухсат олмасдан бошқа иш берувчи учун ишлай олмайди, фрилансер сифатида ҳам ишлаш тақиқланади. Агар бу талаблар бузилса, иш берувчи ишчини ишдан бўшатиш ҳуқуқига эга, бола парвариши таътили вақтида ишчига қисман ишлаш (парт-тайм) қонунан рухсат берилади.

Бола парвариши таътилини тўлиқ 3 йил олиш шарт эмас, Германия меҳнат қонунчилиги бўйича таътил давомийлиги биринчи икки йил ичида аниқ белгиланиши керак, иш берувчи таътил давомийлиги ҳақида ишчидан эртароқ қарор қабул қилишни сўраши мумкин, ишчи таътил муддатини бир марта белгилайди ва кейинчалик уни ўзгартириш имконияти чекланган. Бола парвариши таътили даврида ҳафтасига 30 соатдан кўп ишлай олмайди. бола парвариши таътилида бўлган ишчилар Elterngeld (ота-она нафақаси) олиш ҳуқуқига эга, бу нафақа бола туғилган кундан 14-ой охиригача давлат томонидан тўланади, маблағ миқдорини аниқлаш ва ариза топшириш учун Elterngeldstelle (ота-она нафақаси идораси)га мурожаат қилиш керак. Бола парвариши таътилидан кейин иш берувчи ишчини аввалги иш жойига қайта қабул қилиши шарт.³⁷

Францияда меҳнат муносабатлари асосан Меҳнат Кодекси билан тартибга солинади ва ушбу кодекснинг унинг махсус қисми 8 қисмдан ва 40 бўлимдан иборат. У меҳнат жамоасида юзага келадиган турли ижтимоий муносабатларни тартибга

³⁷ <https://www.insure.travel/de/working/labor-law>.

солади ва қонун чиқарувчи томонидан ҳуқуқий назоратга муҳтож деб ҳисобланган соҳаларни қамраб олади.

Франция Меҳнат кодексининг 1-қисм – корхонада риоя қилиниши керак бўлган ҳуқуқ ва эркинликларни белгилайди, бошқа қисмлари индивидуал меҳнат муносабатлари, жамоавий меҳнат муносабатлари, иш вақти ва маош, меҳнат саломатлиги ва хавфсизлиги (8 бўлимни ўз ичига олади), бандлик ва касбий тайёргарлик, меҳнатнинг айрим тоифалари учун махсус қоидалар ва меҳнат қонунчилиги устидан назорат ва уни бажарилишини таъминлаш каби масалаларни тартибга солади.³⁸

Франция меҳнат кодекси фақат интизомий жавобгарликни эмас, балки маъмурий ва жиноий жавобгарликни ҳам кўзда тутди, масалан, 1-бўлимнинг 5-боби меҳнатдаги ахлоқий ёки жинсий тазйиққа оид қоидаларни ўз ичига олади, агар иш берувчи бу нормаларни бузса, 1 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва 3750 евро жарима тўлаш жазоси қўлланилади.

Тадқиқотчилар П.Г. Алексеенко, И.П. Ковтунлар Франция меҳнат кодексининг ўзига ҳос хусусиятлари сифатида ҳар бир меҳнат шартномасида ижтимоий муҳофаза шартлари ва ишчига қўйиладиган талаблар акс эттирилган бўлиши, турли ишчилар тоифалари учун турлича синов муддати белгиланиши мумкинлигини кўрсатиб ўтадилар.³⁹

Францияда иш берувчилар ҳомиладор аёллар ва кичик болали аёлларни қонунбузарлик ва камситишлардан ҳимоя қилиши керак, аёллар ва эркаклар ўртасида бир хил меҳнат учун маош фарқи қонунан тақиқланган, меҳнат шартномасида бу қоидага зид ҳар қандай келишув йўқ ҳисобланади. Ишчиларнинг иш жараёнида жароҳат олиши ёки касалликка чалиниши натижасида йўқотилган даромадини қоплаш механизми мавжуд.

³⁸ Костенко Е.П. инструменты преодоления гендерного неравенства на рабочем месте: опыт Франции. JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) Vol. 10, no. 4. 2019. -С.101.116.

³⁹ Алексеенко П.Г., Ковтун И.П. file:///C:/Users/User/Downloads/trudovoy-kodeks-frantsii.pdf

И.В.Павлованинг таъкидлашича Францияда меҳнат муносабатларида ходимларни ҳимоялашнинг алоҳида шакли сифатида ҳар бир соҳа учун махсус меҳнат хавфсизлиги ва санитария қоидалари мавжуд.⁴⁰

Ривожланган давлатларда ходимларни ижтимоий ҳимоялашнинг асоси сифатида 2016-йилда Жаҳон банки ва Халқаро меҳнат ташкилоти (ILO) биргаликда бошлаган Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш учун умумий ижтимоий муҳофаза бўйича глобал ҳамкорлик (USP2030) ташаббуси муҳим манба саналади ва бу ташаббус барқарор ривожланиш кун тартибида белгиланган умумий ижтимоий муҳофаза концепциясини амалга ошириш мақсадида ташкил этилган.⁴¹

Ижтимоий муҳофаза ёки ижтимоий таъминот шахсларга улар ҳаёт давомида дуч келиши мумкин бўлган хавф-хатарлар (масалан, ишсизлик, ногиронлик, оналик ва ҳ.к.) асосида ёрдам кўрсатади, шунингдек, умумий қашшоқлик ва ижтимоий четланишдан азият чекувчи кишиларга ёрдам беради.

Ижтимоий муҳофаза дастурлари иш ҳақидан ушланадиган бадаллар (ижтимоий суғурта) ёки умумий солиқлар (ижтимоий ёрдам) ҳисобига молиялаштирилиши мумкин.

Ўтган аср бошидан бошлаб ижтимоий муҳофаза дастурлари бутун дунёда кенгайишда давом этди ва уларнинг иқтисодиётни барқарорлаштириш ҳамда заиф гуруҳларни ҳимоя қилишдаги аҳамияти бир неча бор тасдиқланган, жумладан, сўнгги глобал инқирозлар даврида ҳам.

Ижтимоий муҳофазанинг афзалликлари кенг тан олинган бўлса-да, дунё миқёсида, айниқса кам даромадли давлатларда, бу дастурларни қамровини ошириш учун кўшимча инвестициялар талаб этилади.

USP2030 иштирокчилари қуйидаги 5 асосий ҳаракатни амалга ошириш мажбуриятини олдилар ва булар қуйидагилардан иборат.

⁴⁰ Павлова И.В. Сравнительный анализ систем социальной защиты разных стран. Экономика, Статистика и Информатика 65 №3, 2012. -С. 64-68.

⁴¹ Geneva, 5 February 2019 Global Partnership for Universal Social Protection (USP2030). https://usp2030.org/wp-content/uploads/calltoaction_en.pdf

Ҳаёт цикли давомида ҳимоя шакли, барча учун миллий ижтимоий муҳофаза тизимларини яратиш ва минимал даражадаги ижтимоий ҳимоя кафолатларини таъминлаш ҳамда ижтимоий суғурта, ижтимоий ёрдам ва бошқа воситаларни миллий стратегия ва қонунчилик асосида бирлаштириш.

Умумий қамровга эришиш, барча фуқароларнинг ижтимоий муҳофаза тизимига тенг ҳуқуқли киришини таъминлаш, ижтимоий муҳофаза тизимини инсон ҳуқуқлари асосида барпо этиш, гендер тенглигини ҳисобга олиш ва ҳеч кимни ҳимоядан четда қолдирмаслик.

Миллий масъулият, ижтимоий муҳофаза стратегия ва сиёсатларини миллий устувор йўналишлар ва шароитларга мос равишда ишлаб чиқиш, барча тегишли манфаатдор томонлар билан яқин ҳамкорликда амалга ошириш.

Барқарор ва адолатли молиялаштириш, ижтимоий муҳофаза тизимларининг молиявий барқарорлиги ва адолатлилигини таъминлаш, мустаҳкам ва адолатли ички молиялаштириш шакллари устуворликка қўйиш, зарур ҳолларда халқаро ҳамкорлик ва қўллаб-қувватлаш билан тўлдириш.

Иштирок ва ижтимоий мулоқот, ижтимоий муҳофаза тизимларини бошқаришни мустаҳкамлаш, институтционал раҳбарлик ва кўп секторли мувофиқлаштиришни кучайтириш, ижтимоий шериклар ва бошқа тегишли ташкилотларнинг иштирокини ошириш, кенг жамоатчилик қўллаб-қувватловини шакллантириш ва хизматларнинг самарадорлигини ошириш.

Айрим тадқиқотчилар ходимларни ижтимоий ҳимоя қилиш мезонлари сифатида меҳнат шартномаси тарафларининг алоҳида тоифаси учун белгиланган ҳимоя шакллари мавжудлигини таъкидлайдилар ва бундай шаклларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- 1) ходимнинг гендер белгилари (жинс, ёш);
- 2) ходимда оилавий мажбуриятларнинг мавжудлиги (болаларни тарбияловчи, оиланинг касал аъзосини парвариш қилувчи ходимлар);
- 3) ходимнинг соғлиғи ҳолати (ногиронлар, вақтинчалик меҳнат қобилияти пасайган шахслар);

4) ходим томонидан таълим олишга бўлган ҳуқуқни амалга ошириш (ишни ўқиш билан билан бирга қўшиб олиб бориш);

5) фуқаролик (чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар);

6) ходимнинг ноқулай шароитларда ишлаганлиги ва бу давлат томонидан ижтимоий аҳамиятли деб тан олинганлиги ҳамда улар ўзида қўшимча ижтимоий ҳимояни ифодалаганлиги (уруш ветеранлари, жанговар ҳаракатлар иштирокчилари, радиацион ва техноген талофатлардан жабрланганлар);

7) айрим тоифадаги иш берувчилар ҳуқуқий ҳолатининг хусусиятлари (жисмоний шахслар, диний ташкилотлар)⁴².

Бизнингча ҳам бундай ёндашув тўғри саналади ва бу айрим соҳа вакиллари учун ижтимоий ҳимоянинг алоҳида шакллари ишлаб чиқиш учун назарий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Масалан, Россия Федерациясида педагог ходимларга асосий узайтирилган меҳнат таътилидан ташқари узоқ давом этувчи таътил бериш ҳам кўзда тутилган. Хусусан, Россия Федерацияси Меҳнат кодексининг 335-моддасига асосан таълим фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларнинг педагог ходимларига ҳар 10 йил узлуксиз педагогик иш фаолиятга эга бўлганда бир йилгача бўлган муддат билан узоқ давом этувчи таътил олиш ҳуқуқига эга бўладилар, ушбу таътилни бериш шартлари ва тартиби таълим соҳасида норматив-ҳуқуқий тартибга солиш ва давлат сиёсатини ишлаб чиқиш функциясини амалга оширадиган ижро ҳокимиятининг федерал органи томонидан белгиланади (мазкур ҳуқуқ РФ Таълим тўғрисидаги қонуннинг 47-моддаси 5-қисмида ҳам мустаҳкамланган). Ушбу таътил ўз характерига кўра меҳнат имтиёзи ҳисобланиб, таълим соҳасида узоқ муддат ишлаганлар учун мўлжалланган ҳамда у педагог ходимларнинг асосий узайтирилган меҳнат таътилига таъсир этмайди. Ҳозирги вақтда Россия Федерацияси Таълим ва фан вазирлигининг 2016 йил 31 майдаги 644-сон «Таълим фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларнинг педагог ходимларига бир йилгача бўлган узоқ муддатли таътилни бериш тартибини тасдиқлаш ҳақида»ги буйруғи қабул қилинган. Унга кўра узоқ

⁴² Зайцева Л.В. Трудовой договор: особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. – С.6-8.

муддатли таътилда бўлган ходимнинг иш жойи ва ўқув юктамалари сақланади, ушбу даврда бошқа ишга ўтказиш, иш берувчининг ташаббуси билан ишдан бўшатиш тақиқланади⁴³.

Фарзанд туғилиши ва унинг тарбияси билан боғлиқ кафолатларни тақдим этишда Грузия тажрибаси ўзига хос шаклланган. Хусусан, Грузия Меҳнат кодексининг 227-моддасига мувофиқ ҳомиладорлик, туғиш ва бола парваришlash учун таътил ходимнинг илтимосига кўра 477 календарь кун миқдорида берилади. Ҳомиладорлик, туғиш ва бола парваришlash таътилининг 126 календарь кунига ҳақ тўланади, туғиш қийин кечган ва эгизаклар туғилганда эса ушбу муддат 140 календарь кунни ташкил этади. Ҳақ тўланиши назарда тутилган туғиш ва ундан кейинги даврдаги таътилни ходим ўз хоҳишига қараб тақсимлайди. Фарзандликка олинганда аёлнинг хоҳишига кўра бола туғилган кундан бошлаб 365 календарь кун таътил берилади, шундан 70 календарь кунига ҳақ тўланади. Грузияда ижтимоий меҳнат соҳасида ўтказилган ислохотлар натижасида ҳомиладорлик ва туғиш нафақаси, вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик нафақаси, бола парваришlash нафақасини иш берувчи ҳисобидан тўлаш амалиётига чек қўйилиб, бюджет ҳисобидан тўлаш тартиби йўлга қўйилган. Хусусан, Грузия Меҳнат кодексининг 29-моддасига кўра ҳомиладорлик, туғиш ва бола парваришlash, шунингдек фарзандликка олиш билан боғлиқ таътиллarga ҳақ Грузия қонунчилигида белгиланган тартибда Грузия давлат бюджетидан тўланади. Шунингдек, иш берувчи ва ходим ўртасида қўшимча ҳақ тўлаш ҳақида шартлашув ҳам бўлиши мумкин. Грузия меҳнат қонунчилигининг яна бир хусусияти ходимнинг талабига кўра бола беш ёшга тўлгунга қадар бир йилда икки ҳафтадан кам бўлмаган миқдорда танаффусларсиз ёки қисмларга бўлинган ҳолда 12 ҳафтагача бола парваришlash бўйича ҳақ тўланмайдиган таътил берилади. Ушбу қўшимча таътил болани амалда парваришlaётган ҳар қандай шахсга берилиши мумкин.⁴⁴

⁴³ Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации/под. ред. Э.Г.Тучковой. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – С.1055-1056.

⁴⁴ <https://www.refworld.org/ru/legal/legislation/natlegbod/2010/ru/102665>

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ривожланган давлатларнинг ходимларни ижтимоий ҳимоялаш тизими аввало инсон ҳуқуқларининг умумий қоидаларига асосланган, шу билан бирга алоҳида тоифадаги ходимлар учун ижтимоий ҳимоянинг энг минимал чегараси қатъий белгиланган.

Шунингдек, Европа мамлакатларида ходимларни ижтимоий ҳимоялаш инструментлари иш берувчиларни қийин вазиятга солмаслиги, бу борада ижтимоий ҳимоя эга субъектлар ҳам мазкур ҳуқуқлардан инсофли тарзда фойдаланиш механизмлари инобатга олинган.

Шунингдек, бу борадаги Франция тажрибасини, яъни меҳнат муносабатларида ходимларни ҳимоялашнинг алоҳида шакли сифатида ҳар бир соҳа учун махсус меҳнат хавфсизлиги ва санитария қоидалари ишлаб чиқилганлигини инобатга олиб, мамлакатимизда ҳам ҳар бир соҳа учун алоҳида махсус меҳнат хавфсизлиги ва санитария қоидаларини ишлаб чиқиш зарурати мавжуд.

Айни вақтда ҳар бир ташкилот ва муассаса томонидан ходимларнинг ички меҳнат тартиби қоидаларининг ишлаб чиқилишининг йўлга қўйилганлиги ички тартиб қоидаларга риоя этиш ва меҳнат интизомини мустаҳкамлашга хизмат қилаётганлиги юқоридаги таклифни ҳам назарий ҳам амалий асослантиришга хизмат қилади.